

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА И БЛОКАД СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ И СТАРЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Хайдарова С.А.

Бухарский филиал республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, г.Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413272>

Цель исследования. Определить частоту развития основных видов нарушений ритма и проводимости у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Было обследовано 200 пациентов (55 мужчин и 145 женщин, средний возраст 84+4 года), находившихся на лечении в неотложных кардиотерапевтических отделениях Бухарского филиала РНЦЭМП. Для диагностики нарушений ритма и проводимости сердца, кроме анамнестических данных, были использованы: ЭКГ в покое, мониторинг ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ).

Результаты. Фибрилляция предсердий (ФП) была выявлена у 73% (146 пациентов) всех обследованных больных. В 40% случаев диагностировалась постоянная форма ФП, а пароксизмальная форма ФП диагностировалась у 33% больных. Нарушения проводимости были выявлены у 45% всех больных (89 пациентов). У 10 пациентов потребовалась имплантация ЭКС. Среди всех пациентов с наличием нарушений проводимости наиболее часто диагностировались внутрижелудочковые (в/ж) блокады в 57% случаев, из них: 37% БПНПГ, 12% БЛНПГ, 7,8% – блокада ПВЛНПГ. На втором месте были АВ-блокады – у 43% больных: I степ. (33 пациентов), III степ. (5 пациентов). СА-блокада была выявлена у 5,6% от всех больных с наличием блокад сердца (5 пациентов). СССУ был выявлен у 6,5% (13 пациентов) всех обследованных больных. У 15% больных наблюдалось сочетание АВ-блокады I степ. с в/ж блокадами проведения (13 пациентов). Бифасцикулярные в/ж блокады были выявлены у 18% больных с наличием нарушений проводимости (16 пациентов). Сочетание фибрилляции предсердий и нарушений проводимости было выявлено у 25% больных с ФП (36 пациентов).

Выводы.

1. Нарушения ритма и проводимости сердца, а также брадиаритмии, связанные с СССУ, диагностированы у большинства обследованных больных.
2. Среди больных с нарушением ритма сердца блокады сердца встречались у четверти больных (25%).
3. Для адекватной и безопасной терапии нарушений ритма сердца у больных пожилого и старческого возраста целесообразно проводить ХМ-ЭКГ для исключения нарушений проводимости – их случайное выявление может значительно изменить врачебный подход.

References:

1. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
2. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на

- состояние тканей паро-донта у рабочих //Наука молодых-Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
3. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
4. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих //Символ науки. – 2016. – №. 8-1. – С. 181-182.
5. Ibragimova F. I., Idiev G. E. The state of health of workers in the production of synthetic detergents and cleaning products." Problems of Biology and Medicine //International Scientific Journal.-Samarkand. – 2012. – №. 1. – С. 68.
6. Ибрагимова Ф. И., Жуматов У. Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 165-166.
7. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА У РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 163-165.
8. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих //Символ науки. – 2016. – №. 8-1. – С. 181-182.
9. Ибрагимова Ф. И., Идиев Г. Э. Действие гипохлорита натрия (ингредиента синтетических моющих средств) на активность окислительно-восстановительных ферментов, и её коррекция введением растительных препаратов в эксперименте //Проблемы биологии и медицины-Самарканд. – 2017. – Т. 4. – С. 98.
10. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use ofmil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European Journal of Molecular medicineVolume. – Т. 2.
11. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN //Academic leadership. ISSN. – Т. 15337812.
12. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine //European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.
13. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.
14. Idievna S. G. CHANGES IN THE CONTENT OF TRACE ELEMENTS IN THE SALIVA OF PATIENTS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC STOMATITIS WITH FLAVONOID-BASED DRUGS //Journal of research in health science. – Т. 6. – С. 23-26.